

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Біленко В., Середіна А.

INTERNATIONAL COLLABORATION IN THE FIELD OF INFORMATIONAL AND COMMUNICATIONAL TECHNOLOGIES

Bilenko V., Seredina A.

Міжнародні відносини істотно відрізняються від інших суспільних стосунків, оскільки охоплюють усі види зв'язків, які виникають у глобальному середовищі [1, с. 143]. Міжнародна співпраця – це комплексна форма організації спільної або узгодженої діяльності між іноземними партнерами з різних країн. Ця співпраця заснована на таких аспектах, як розподіл виробничих процесів, комерційне співробітництво, взаємне страхування ризиків, забезпечення захисту інвестицій і промислових секретів. Становлення сучасної світової економіки супроводжується еволюцією різних форм міжнародної кооперації, що включає техніко-економічні, організаційно-економічні та виробничі зв'язки між суб'єктами економічної діяльності різних держав [2, с. 151]. Однією з таких форм є науково-технічна співпраця, яка нерозривно пов'язана з новітніми інформаційно-комунікаційними технологіями [3].

Сьогодні інформаційні технології (ІТ) активно впливають на різні аспекти суспільного життя, трансформуючи їх та надаючи розвитку людства нових вимірів і значень. Інформаційна компонента стає також вагомим фактором у нарощуванні конкурентоспроможності країн та зміцненні міжнародних зв'язків [4]. Поняття «інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ)» часто прирівнюють до інформаційних технологій (ІТ), проте ІКТ є більш широким терміном. Він акцентує увагу на взаємодії інтегрованих телекомунікаційних технологій, таких як телефонні лінії, бездротові мережі, комп'ютери, програмне забезпечення, системи збереження даних і аудіовізуальні засоби. Вони забезпечують можливість створювати, зберігати, обробляти, обмінювати

й адаптувати інформацію. Сьогодні структура ІКТ є дуже складною та багатогранною (рис. 1).

Рис. 1. Компонентна структура інформаційно-комунікаційних технологій

Інформаційно-комунікаційні технології є потужним каталізатором розвитку держави, суспільства та реального сектору економіки, який може стати рушійною силою не лише для економіки, але й для змін у політичному та суспільному житті країни. Сьогодні інформаційні технології широко впроваджують на різних рівнях: на підприємствах, в організаціях і державних установах. Розроблено численні концепції застосування ІКТ у наукових установах, на виробничих підприємствах, логістичних системах тощо. Ці процеси активно поширюються як на національному рівні, так і в міжнародному масштабі. Для постійного економічного зростання й удосконалення країни необхідно активно співпрацювати з іншими учасниками світового ринку, зокрема й у сфері інформаційно-комунікаційних технологій [5].

Розвиток міжнародного співробітництва ґрунтується на економічному лідерстві держави, яке пов'язане з високими соціальними стандартами. При цьому змінюється баланс між роллю економічних і соціальних чинників

у досягненні цього лідерства. Основою трансформацій у суспільстві стали зміни в економіці, зумовлені впливом науково-технічного прогресу, скороченням часу між науковими відкриттями та їх практичним упровадженням у різні сфери життя. У результаті з'являються нові показники соціально-економічного розвитку, які дозволяють оцінювати рівень міжнародного співробітництва в галузі ІКТ.

Це створює передумови для розвитку інформатизації суспільства як національного, так і міжнародного масштабу. Хоча Україна не входить до числа країн-лідерів у сфері ІКТ, вона має значний потенціал для подальшого розвитку цифрової економіки. Вивчення передового досвіду країн-лідерів у цій галузі може допомогти Україні сформувати власну ефективну модель інформатизації суспільства, що сприятиме посиленню міжнародної інтеграції.

Сьогодні сферу ІКТ розглядають як ключовий чинник соціально-економічних змін, побудови ефективної економіки, зміцнення громадянського суспільства та стимулювання демократичних перетворень. Активне впровадження ІКТ і розширення міжнародного співробітництва є важливими чинниками сталого розвитку. Вони сприяють зростанню економічного, соціального, культурного та технологічного потенціалу кожної окремої держави.

Список використаних джерел

1. Вотченікова О. В. Міжнародне співробітництво як стратегічний напрям макроекономічного розвитку України. *Торгівля і ринок України* : темат. зб. наук. пр. Вип. 32 / Голов. ред. О. О. Шубін. Донецьк : ДонНУЕТ, 2015. 426 с.
2. Герасимчук В. Г., Войтко С. В. Міжнародна економіка : навч. посіб. Київ : Знання, 2014. 302 с.
3. Загальні засади міжнародного співробітництва. URL: <http://www.radazed.org.ua/mizhнародne-spivrobotnictvo.html> (дата звернення: 24.10.2025).

4. Суть та особливості науково-технічних відносин. URL: <http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=32477&pg=0> (дата звернення: 24.10.2025).
5. Інформаційно-комунікаційні технології у зовнішньополітичній діяльності. URL: <http://uadoc.zavantag.com/text/15850/index-1.html> (дата звернення: 24.10.2025).